

The Research on the Importance of Grammar Skills in the Process of Learning English by Students of IT Specialties

Anzhelika Nikolaeva ^{1*} • Bohdan Masiutin ²

¹ State University of Information and Communication Technologies (Ukraine). Senior Lecturer at the Department of English Language.

² State University of Information and Communication Technologies (Ukraine). First-Year Student, Major 122 Computer Science.

* *Corresponding author*, e-mail: nikolaeva.anjelika@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

20 March 2024

Revised:

21 March 2024

Accepted:

21 March 2024

Published online:

1 April 2024

Copyright © 2024
by authors

DOI: [10.5281/
zenodo.10999158](https://doi.org/10.5281/zenodo.10999158)

ABSTRACT

The relevance is determined by the study of the importance of grammatical skills in the process of learning English by students of IT specialties under the prism of a successful career in the field of computer science.

The purpose of this work was to highlight the need for grammatical skills in the learning process of students of IT specialties. Its implementation depended on the following tasks: to find out the influence of grammatical skills on professional success (the ability of IT students to write technical documents, understand and create software code); justify the practical use of English in a professional environment (writing specifications, technical reports and explaining complex technical concepts);

As a result of the study, the following conclusions were drawn: grammar can affect clarity, efficiency and cooperation, especially when students work with English-language technical documentation, accuracy and balance in the use of grammar are important, because even the smallest mistake can cause misunderstandings and errors in understanding. code clarity. In today's programming world, English is the language of programming code and understanding grammar helps programmers write comments, variable and function names correctly, which facilitates communication and teamwork, which in turn contributes to the development of more reliable and efficient programs.

Key words

English, IT, grammar, grammar skills.

Citation in APA style

Nikolaeva, A., & Masiutin, B. (2024). The research on the importance of grammar skills in the process of learning English by students of IT specialties. *2024 1st International Conference Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* (No. 121a1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10999158>

Дослідження важливості граматичних навичок у процесі вивчення англійської мови студентами ІТ спеціальностей

Анжеліка Анатоліївна Ніколаєва^{1*} • Богдан Сергійович Масютін²

¹ Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (Україна). Старший викладач кафедри англійської мови.

² Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (Україна). Студент першого курсу спеціальності 122 Комп'ютерні науки.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: nikolaeva.anjelika@gmail.com.

СТАТТЯ

АНОТАЦІЯ

отримана:

20 березня 2024 р.

переглянута:

21 березня 2024 р.

прийнята:

21 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

1 квітня 2024 р.

Авторське право

© 2024 авторів

DOI: [10.5281/zenodo.10988998](https://doi.org/10.5281/zenodo.10988998)

Актуальність зумовлена дослідженням важливості граматичних навичок у процесі вивчення англійської мови студентами ІТ спеціальностей під призвою успішної кар'єри в галузі комп'ютерних наук. За мету даної роботи було покладено висвітлити необхідність граматичних навичок у процесі навчання студентами ІТ спеціальностей.

Її реалізація залежала від виконання таких завдань: з'ясувати вплив граматичних навичок на професійний успіх (здатність студентів ІТ спеціальностей писати технічні документи, розуміти та створювати програмний код); обґрунтувати практичне використання англійської мови в професійному середовищі (написання специфікацій, технічних звітів та пояснювання складних технічних концепцій);

У результаті проведеного дослідження було отримано такі висновки: граматики може вплинути на ясність, ефективність та співпрацю, особливо коли студенти працюють з англійською технічною документацією, точність та виваженість у використанні граматики є важливими, оскільки навіть найменша помилка може спричинити непорозуміння та помилки в розумінні зв'язності коду. У сучасному світі програмування, англійська мова є мовою програмного коду і розуміння граматики допомагає програмістам безпомилково писати коментарі, назви змінних та функцій, що полегшує спілкування та роботу в команді, що в свою чергу сприяє розвитку більш надійних та ефективних програм.

Ключові слова

англійська мова, ІТ, граматики, граматичні навички.

Цитування:

Ніколаєва А. А., Масютін Б. С. Дослідження важливості граматичних навичок у процесі вивчення англійської мови студентами ІТ спеціальностей. *Humanitarian Discourse on Urgent Problems of Society Development in the 21st Century: History, Modernity and Future* : 1st International Conference, March 21-22, 2024. Warsaw, Poland: East European Association of Scientists, 2024. No. 12la1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10999158>

Introduction / Вступ

Попри те, що навичкою ІТ спеціаліста є вміння працювати з абстракціями і систематизацією будь-яких обсягів даних, знання англійської граматики допомагає у розумінні коду програми та позитивно впливає на швидкість засвоєння матеріалу з програмування для початківців. Граматичні навички грають важливу роль у процесі вивчення англійської мови як для програмістів, так і для будь-яких інших фахівців, які вивчають іноземну мову, починаючи від електронного листа другу до створення CV - рівень англійської мови завжди відіграватиме ключову роль для висококваліфікованих студентів ІТ спеціальностей. Щоб ефективно використовувати знання, отримані під час вивчення англійської мови, у суспільстві необхідно дотримуватись спеціально відведених граматичних правил.

ГраMATика - «предмет вивчення або використання правил того, як слова змінюють свою форму та поєднуються з іншими словами для створення речень» (Cambridge Dictionary, 2024). Розвиток граматичних навичок вимагає більшої автоматизації, тому в навчальному процесі повинна переважати інтенсивна письмова та усна практика.

Актуальність зумовлена дослідженнями важливості граматичних навичок у процесі вивчення англійської мови студентами ІТ спеціальностей під призвою успішної кар'єри в галузі комп'ютерних наук.

За мету даної роботи було покладено висвітлити необхідність граматичних навичок у процесі навчання студентами ІТ спеціальностей.

Її реалізація залежала від виконання таких завдань:

- з'ясувати вплив граматичних навичок на професійний успіх (здатність студентів ІТ спеціальностей писати технічні документи, розуміти та створювати програмний код);
- обґрунтувати практичне використання англійської мови в професійному середовищі (написання специфікацій, технічних звітів та пояснювання складних технічних концепцій).

Results / Результати

Уявімо таку ситуацію: Ви приїхали у гості до свого давнього англомовного друга в Манчестер, з яким не бачились понад 20 років. Відразу ж він запросив вас до свої вітальні. Завдяки тому, що Ви маєте технічну освіту, знаєтеся в електроніці, техніці та працювали у багатьох відомих компаніях, наприклад Apple, Samsung, Xiaomi, можете трохи похизуватися та завести цікаву розмову з своїм співрозмовником. Щоб ваші знання були наочно продемонстровані ви обираєте техніку, яка знаходиться навколо Вас. Тепер вернімося в реальність та проаналізуємо, які базові, граматичні знання вам би знадобилися для такого діалогу.

Для ведення діалогу в ІТ вам знадобляться базові граматичні навички, такі як утворення речень у Present Simple, Past Simple, і майбутньому часі, а також розуміння вживання часток, прийменників, та інших частин мови, які використовуються для вираження ідей і концепцій в галузі технологій. Також важливо мати знання про розширену граматику англійської мови для технічних описів та технічної документації.

Але часто на практиці студенти перших курсів ще не мають досвіду роботи в ІТ компаніях, чи навіть простого спілкування англійською мовою в побуті. І якраз в цей момент постає гострою необхідністю побудувати систему вивчення іноземної мови в університеті максимально ефективно. Є багато підходів до вивчення іноземних мов, і кожен університет може мати власні методи. Ефективна система може включати різноманітні методи, такі як інтерактивні заняття з використанням технологій, вивчення мови через культурні особливості, практичні вправи, конwersаційні класи, завдяки яким студенти можуть застосовувати свої знання на практиці. Також можуть бути корисні інтерактивні онлайн-ресурси, співпраця з носіями мови та можливість вивчення за кордоном через обмінні програми.

Так або інакше, кращий підхід полягає у поєднанні різноманітних методів, які враховують різні стилі навчання студентів. Навчання мови в університеті може бути надзвичайно цікавим та корисним, якщо вибрати підходящу для вас систему та приділити достатньо часу навчанню.

Тому граматичні навички для проходження в першу чергу співбесід на роботу отримують найбільшу пріоритетність в ІТ спеціальностях.

Граматичні навички мають значний вплив на здатність айтівців розуміти та створювати код. Здається, що граматична правильність може виглядати дуже віддаленою від світу програмування, але насправді знання граматики може відігравати важливу роль у роботі програмістів (Persukova, 2009).

Перше, що приходить на думку - це зв'язність коду. Чітке розуміння граматичних структур англійської мови може допомогти програмістам писати більш зрозумілий та чистий код. Коли код написаний з урахуванням правильної синтаксичної структури та логічних виразів, його легше розуміти та підтримувати, що в свою чергу сприяє розвитку більш надійних та ефективних програм. В посібнику з базового програмування на мові Java "Building Java programs: a back to basics approach" (Reges, & Stepp, 2019) навчальні матеріали подаються поступово з великою кількістю теорії на англійській мові, тому важливо навіть на початковому етапі мати необхідну граматичну базу для правильного тлумачення тексту.

По-друге, здатність розуміти та застосовувати граматичні знання надає більші можливості в області коментування коду. Коментування - це важлива частина написання коду, оскільки хороші коментарі допомагають іншим програмістам розуміти, як працює ваш код. Ефективні коментарі потребують ясності та лаконічності, які можуть бути полегшені знанням граматики. Беручи до уваги важливу в ІТ промисловості методологію SCRUM, проста комунікація там між людьми відбувається в лаконічній та зрозумілій всім формі завдяки якраз таки граматичним навичкам (brain rine, 2021). Саме тому, рівень англійської мови завжди перевіряють на одному рівні із знаннями в програмуванні.

Нарешті, важливість граматики стає ще більш очевидною в контексті спілкування та співпраці в команді програмістів. Здатність чітко та виразно комунікувати свої ідеї та концепції шляхом письмової мови може бути вирішальним фактором при обговоренні та розумінні складних технічних концепцій. До прикладу Рашид Тарік у своїй науковій праці "Make Your Own Neural Network" (Rashid, 2016) розкриває досить не просту тему, використовуючи легкі до розуміння граматичні структури і подає таким чином чітку інструкцію як створити першу нейронну мережу на практиці.

Conclusions / Висновки

Отже, слід визнати важливість граматичних знань для айтівців. Хоча це може здатися неочевидним на перший погляд, грамика може вплинути на ясність, ефективність та співпрацю, що є критичними якостями для успішного програміста. Коли студенти працюють з англійською технічною документацією, точність та виваженість у використанні граматики є важливими, оскільки навіть найменша помилка може спричинити непорозуміння та помилки в розумінні. У сучасному світі програмування, англійська мова є мовою виразу для програмного коду. Розуміння граматики допомагає програмістам безпомилково писати коментарі, назви змінних та функцій, що полегшує спілкування та роботу в команді. Багато навчальних матеріалів та онлайн-ресурсів для програмістів також доступні англійською мовою, тому розуміння граматики є важливим для ефективного засвоєння цієї інформації.

References

- brain rine. (2021). Skram – tse efektyvne upravlinnia proiektamy [Scrum is about effective project management]. <https://brainrain.com.ua/uk/scrum-upravlinnya-proektom> (in Ukrainian)
- Cambridge Dictionary (2024). Grammar. Cambridge University Press & Assessment. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/grammar>
- Persukova, O. O. (2009). Modernizatsiia navchannia inozemnykh mov u Yevropeiskomu osvithnomu prostori [Modernisation of foreign language teaching in the European Education Area]. *Studies in Comparative Education*, (1). <http://pps.udpu.edu.ua/article/view/17842> (in Ukrainian)
- Rashid, T. (2016). *Make Your Own Neural Network*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Reges, S., & Stepp, M. (2019). *Building Java programs: A back to basics approach*. 5th ed. Pearson.